

INSON RUHIY SALOMATLIGIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOIY-PSIXOLOGIK OMILLAR

Fayzullayeva Farida Yusufjon qizi^{*1}

¹ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti 2-bosqich tayanch doktoranti

Doi : <https://doi.org/10.5281/zenodo.19357649>

Abstract

Insonlarning psixologik salomatliklari o'z navbatida ularning turmush tarzlariga, faoliyatlariga hamda tevarak-atrofdagi bir qancha omillarga bevosita bog'liqdir. Bu holat ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan va o'z isbotini topgan. So'nggi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda tana salomatligi bilan birga insonlar ruhiy salomatligini ta'minlash bilan bog'liq bir qancha chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ruhiy salomatlikning barqarorligi mamlakat, millat uchun muhim omil hisoblanadi. Ham jismonan, ham ruhan sog'lom aholiga ega bo'lgan millat har tomonlama yuksaladi.

Keywords: Ta'lim tizimi transformatsiyasi, pedagog kasbiy rivoji, kompetensiyaviy yondashuv, innovatsion ta'lim, raqamli pedagogika

Inson faoliyatning qaysi bir turi bilan shug'ullanmasin ruhiy salomatlik jism salomatligi kabi muhim ahamiyatga ega. Atrofimizni qurshab turgan ijtimoiy muhit, odamlar davrasi, biz shug'illanayotgan faoliyat turi, iqlimda ro'y berayotgan o'zgarishlar organizmimiz ruhiy holatiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Ko'p holatlarda tashqi muhitdan organizmga berilgan ta'sir inson tanasida charchoq, xolsizlik, stress kabi holatlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bunday vaziyatlar ko'p hollarda inson ruhiy salomatligining buzilishi bilan kechadi[1.6-b]. Ruhiy salomatlik nafaqat ruhiy kasalliklarning yo'qligi bilan, balki shaxsning fikrlashi, o'zini tutishi, hayotning turli talablari va o'zgarishlarini qanday boshqara olish xususiyatlari bilan ifodalanadi. Inson ruhiy salomatligi u bilan bog'liq bo'lgan hamma hayotiy jarayonlar bilan chambarchas bog'lanadi. Ruhiy bosim, zo'riqish holatida odam o'zini-o'zi nazorat qila olmaydi. Bu holat o'z navbatida organizm organlar tizimiga ta'sir etadi. Buning natijasida organizmda turli xil kasalliklar namoyon bo'la boshlaydi. Insonlar jismoniy va ruhiy salomatligini o'rganishga bo'lgan qiziqish qadimgi davrlardan mavjud bo'lgan. Misol uchun, Qadimgi Xorazm hududidan topilgan milloddan avvalgi VI asrda yaratilgan zardushtiylarning muqaddas kitobi bo'lmish "Avesto" kitobida ham tibbiyot ham psixologiyaga doir ma'lumotlarni ko'rish mumkin. "Avesto"ning birinchi qismi "Vendidad" deb nomlanib, unda insonning ko'rish, eshitish, hid va ta'm bilish markazlari tananing bosh qismida joylashgan degan fikrlar berilgan. Shu bilan birga asarda odam anatomiya va fiziologiyasiga oid ko'plab qiziqarli ma'lumotlar keltirilgan, hamda odamlar salomatligini saqlashning bir qancha yo'llari ko'rsatib o'tilgan[2]. Asarda yana ko'plab organizmning fiziologik hamda psixologik jarayonlari bilan bog'liq ma'lumotlarni ham ko'rish mumkin.

Amerika Ruhiy salomatlik jamg'armasi tomonidan 2022-yilda o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra tadqiqotda ishtirok etgan odamlarning 74 % o'zini haddan tashqari bosim, stress holatida his qilishini aniqladilar. Hissiy salomatlik bo'yicha mutaxassis Tim Xipgreyev tomonidan tadqiqot o'tkazilib, inson ruhiy holatiga stress holatini ifodalovchi asosiy alomatlarni tavsiflab berdi. Unga ko'ra bu alomatlar quyidagilar:

Charchoq- ruhiy zo'riqish holati bo'lib, organizmda fiziologik o'zgarishlarga olib keladi. Ruhiy zo'riqish natijasida yurak urishi va nafas olish jarayonlarini tezlashtiruvchi garmonlar ishlab chiqariladi. Bunday holat tana charchaydi, uyqusizlik kabi holatlar kelib chiqadi.

Bruksizm-tishlarni g'ichirlatish, hissiy beqarorlik kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Tashvish darajasini minimallashtirish orqali muammoga yechim topish mumkin.

Bosh og'rig'i- ko'p hollarda bosh og'rig'i ortiqcha bosim bilan bog'liq. U 30 daqiqadan bir necha soatgacha davom etishi mumkin. Bu esa bo'yin hamda yelkalarda ham og'riq paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

G'azablanish-Haddan tashqari yuk kayfiyatning o'zgarishiga kuchli ta'sir qiladi, ularni nazorat qilish qiyin. Biz stress ostida bo'lganimizda, asab tizimimiz o'ta sezgir bo'lib, bizni ko'proq g'azablantiradi.

Yig'lash- ba'zi stresslar hissiy reaksiyalarga olib keladi. Yig'lash stress garmonlarini ishlab chiqaradi. Ayrim hollarda yig'lash hissiy yengillik holatini keltirib chiqaradi.

Zararli taom-ko'pincha stress holatida ortiqcha ovqatlanish holatlari kuzatiladi. Kuchli stress holatida esa organizmda shirinlik va kraxmalga boy mahsulotlarga nisbatan ko'proq ehtiyoj seziladi. Bu esa o'z navbatida ortiqcha vazn to'planishiga sabab bo'ladi.

Ijtimoiy izolyatsiya- har bir inson o'z hayotida yolg'iz qolishni xohlaydigan davrlarni boshdan kechiradi. Ammo agar izolyatsiya qilish istagi kechiktirilsa, bu stressning aniq belgisidir. Tashqi dunyodan yashirinish istagi mutlaqo tabiiy, ammo bu ijtimoiy hayotingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Immunitet pasayishi-Stress umumiy salomatlikka salbiy ta'sir qiladi. Uzoq muddatda kortizol gormoni immunitetni pasaytirishi mumkin. Bu davrda odamlar shamollash va boshqa kasalliklarga osonroq duchor bo'lishadi.

Vahima hissi-Haddam tashqari kuchlanish yurak tezligini oshiradi, bu esa vahima hujumlariga olib kelishi mumkin. Natijada odamning nafas qisilib, asabiylashadi. Bunday holda nafas olishni sekinlashtirishga va tinchlanishga harakat qiling[3]

Ruhiy zo'riqishlar- stress holatlari tog'ridan tog'ri yurakka ta'sir qiladi. Yurakning kislorod bilan kam ta'minlanishi va buning natijasida arterioskleroz, infarkt kabi kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

Stress natijasida og'iz bo'shlig'ida so'lak ajralishi kamayadi. Shu sabab bunday vaziyatlarda ko'pincha insonlarda og'iz qurishi holati kuzatiladi. Stressli vaziyatlarda oshqazon-ichak faoliyatida ham buzilishlar kuzatiladi. Stress ko'pincha oshqazonda qonli yaralar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

Kuchli ruhiy zo'riqish holatlarida mushaklarda kuchsizlanish holati kuzatiladi. Silliq tolali muskullar kuchsizlanishi natijasida qon-tomir, ayirish sistemasi faoliyati ishdan chiqadi. Amigren paydo bo'ladi.

Stress erkaklarda jinsiy garmonlar kamayishi, ayollarda siklik jarayonlarni buzilishiga sabab bo'ladi. Buning natijasida reproduktiv funksiya pasayishi kabi holatlar kuzatiladi.

Qon tarkibidagi leykositlar inson organizmida himoya funksiyasini amalga oshiradi. Bu qon tanachalari qonga tushgan harqanday zararli yot moddalardan parchalashga harakat qiladi. Stressli holatlar oq qon tanachalari sonini kamayishiga olib keladi. Bunday holatlarda organizmning himoya funksiyasi zaiflashadi va insonlar kasallikka beriluvchan bo'lib qolishadi.

Ruxshunos Filonenko: oddiy kunlik odatlar ham stress xalos bo'lishga yordam beradi.

Ruhshunos, munosabatlar psixologiyasi bo'yicha kitob muallifi Yelizaveta Filonenko qaysi odatlar stressdan xalos qilishini ma'lum qildi. Bu haqida RIA Novosti xabar berdi.

Kunni qanday qarshi olsangiz, shunday o'tkazasiz.

Ruxshunos tongni qarshi olishga ko'proq e'tibor qaratishni tavsiya qildi. Uning so'zlariga ko'ra, uyg'ongandan so'ng dastlabki bir-necha daqiqalar kunning qanday o'tishini belgilab berishi mumkin. Rejalashtirish, mazali nonushta, jismoniy faollik kun davomida yaxshi kayfiyatni saqlashga yordam beradi.

"Tongga e'tibor qaratishga harakat qiling. Maqsadlar qo'yish, meditatsiya, jismoniy mashqlar uchun vaqt ajrating, yon daftarchangizga yozib boring. Tong- butun kun uchun kayfiyatni belgilovchi qimmatli vaqt", - deydi Filonenko.

Haddan tashqari ko'p ish - stress pado bo'lishi sababi, bundan hissiy charchoq yoki tushkunlik kelib chiqadi. Bu holatlarga tushmaslik uchun ruxshunos barcha ishlarni imkoniyatlar, quvvat va vaqtni hisobga olib rejalashtirishni maslahat beradi.

Internetga kamroq vaqt ajrating.

"Ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o'tkazish, alkogol ichimliklari, videoo'yinlar- natijada baribir charchatadigan dam olish turlariga kiradi", - deydi ruhshunos.

Bo'sh vaqtda to'yib uxlash, sayr qilish, do'stlar bilan uchrashish yoki shunchaki kitob o'qish yaxshi natija beradi[4]

Salomatlik uchun to'g'ri dam olishning bir qancha turlari bor. Ammo eng asosiysi- uyquni nazorat qilish. Harakatda bo'ling

Stressga chidamlilikni oshiradigan yana bir odatlardan biri – shubhasiz, jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishdir.

"Bugungi kunda sport ruhiy salomatlikning ajralmas qismi va stressga chidamlilikning ajralmas omilidir. Tanangiz faqat kompyuter monitoriga tikilish va stulda o'tirish uchun mo'ljallanmagan. Stressni bartaraf qilish uchun ruhiy va jismoniy stressni kunlik harakatlar muhim. Jadvalingizga jismoniy mashqlarni kiriting va shunda baxtliroq bo'lasiz!" - deydi mutaxassis.

Salomatlik jamiki tirik organizmlarning tan sog'ligi, organizmdagi barcha organ va organlar tizimining oz' funksiyasini to'liq bajarilishi bilan ifodalanuvchi holat hisoblanadi. Inson salomatligiga bir qancha omillar ta'sir etadi. Inson salomatligi to u tug'ilgan kunigacha bo'lgan davrga ham u tug'ilganidan keyingi davrlarga ham bog'liqdir. Onaning homiladorlik davrida turli xil kasalliklar bilan kasallanishi, yuqumli kasalliklar bilan kasallanish, salomatlikka salbiy ta'sir etuvchi zararli moddalar qabul qilish, ona ruhiy va jismoniy salomatligining to'laqonli bo'lmasligi homilaning turli nuqsonlar bilan dunyoga kelishiga sabab bo'ladi. Har bir homilador ayol o'z salomatligiga jiddiy munosabatda bo'lishi sog'lom farzand dunyoga kelishi ehtimolini oshiradi.

Mehnat faoliyati davomida ishchi xodimlarning ish va dam olish jarayonlarini navbat bilan tashkillashtirish zarur. Muntazam ravishda, tinimsiz ishlash insonlarda asabiylik, yurak-qon tomir kasalliklarini kelib chiqishiga, muskullarning o'ta charchashiga sabab bo'ladi. Jismoniy mashqlar, sport bilan shug'illanish organizm salomatligini ta'minlovchi asosiy faoliyatlardan biri hisoblanadi. Sport bilan muntazam shug'ullanuvchilar organizmi kasalliklarga nisbatan chidamli bo'lishi ko'plab tadqiqotchilar ishlarida o'z tasdig'ini topgan.

References

- [1] O.R.Avezov "Ekstremal vaziyatlar psixologiyasi" Buxoro-2020.6-b
- [2] Z.Ibodullayev "Tibbiyot psixologiyasi"
- [3] <https://inlibrary.uz>
- [4] <https://uz.wikipedia.org>